

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ**Керимов А.М.***п.у.ф.д., доцент физического факультета АДПУ***METHODS OF USING INTERSUBJECT CONNECTIONS WHEN STUDYING PHYSICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL ISSUES WHEN TEACHING PHYSICS****Karimov A.***p.u.f.d., associate professor of physics faculty of ASPU***АННОТАЦИЯ**

В статье рассмотрены вопросы мет предметных со связей физики с другими научными предметами с экологическим содержанием. тем (VII класса курса физики по темам «Диффузия», «Плотность вещества», «Явления тяготения, Сила тяжести» и «Архимедова сила».)

ABSTRACT

The article examines the issues of meta-subject connections of physics with other scientific subjects with ecological content. (VII grade physics course on the topics of "Diffusion", "Density of matter", "Phenomena of gravitation, Gravity" and "Archimedes force").

Ключевые слово: экология, мет предметные связи, обучение физики.

Keywords: ecology, meta-subject connections, physics teaching.

Известно, что учебный процесс на уроке физики весьма напряжен, что обусловлено большим числом дидактических задач, которые необходимо на нем решать. Тем не менее все же имеются определенные возможности для ознакомления учащихся с некоторыми экологическими материалами мет предметный основе, однако только при соблюдении ряда определенных условий.

Эти материалы должны органически вписываться в канву урока излагаться в информативном плане, отнимая не более 5-6 минут. Эти материалы следует использовать для возбуждения интереса учащихся и программной теме урока, в качестве издания проблемной ситуации. Рассмотрим урок в VII классе посвященной теме: «Диффузия».

Экологическая цель урока: показать учащимся, как и почему могут за грязнятся воздух, вода и почва вредными для растений, животных и человека веществами.

Демонстрационные материалы: фото-оживленный городской магистрали (много автомобилей), рисунок- схема выбросов ГЭС в воздух, воду и почву, рисунок-схема вредных выбросов химического предприятия по производству удобрений.

По теме урока ученики узнают, что явление, при котором вещества смешиваются друг с другом, называется диффузией, что диффузия протекает в газах быстрее, чем в жидкостях; она имеет места и в твердых телах.

Экологические цели урока здесь учителем достигаются в процессе закрепления нового материала.

Ученикам задается вопрос: «Скажите, где лучше видно звёздное небо ночью? В горах, в городе за городом?» Ученики отвечают, что звездное небо лучше видно за городом и в горах. Учитель задает следующий вопрос «почему это так?». Уче-

ники отвечают, что в городе воздух менее прозрачен, в нем много пыли. «Откуда берётся это пыль?» спрашивает учитель ученики правильно отвечают, что в городе много транспорта, и в нашей стране, где почва глинистая, при езде транспорта по дорогам, особенно летом, поднимается пыль. «За счет чего частицы пыли- спрашивает учитель, - поднимается вверх? Ученики, привлекая полученные знания, объясняют, что это происходит в результате диффузии мельчайших частиц пыли в воздухе и ветра».

Учитель демонстрирует фото: «Оживленная магистраль города» и развивает ответа учащихся. Специальные расчеты показывают, что в последние годы запыленность атмосферы во многих городах возросла на 20% по сравнению с прошлым веком. Основными источниками пыли в атмосфере стали ее выбросы пыли через трубы заводов и фабрик, ТЭС, агрохимическая обработка почв. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна крупные городов являются промышленные предприятия, транспорт, а также сжигание топлива, мусора, листьев. В результате диффузии пыль, копоть, грязь, химические вещества быстро распространяются в воздухе, попадают в питьевую воду, в почву, в организмы растений, животных, людей и как правило, вредно влияют на их здоровье.

Для закрепления и контроля изложенных выше знаний ученикам задаются вопросы, требующие от них привлечение для ответов знаний из курсов «Познание мира» (для здоровья человека нужен чистый воздух, ветер) физическом география (охрана атмосферы, влияние деятельности людей на природные комплексы). «Ботаника» (поступление вещества в клетку, дыхание семян, корней и листьев условия жизни растений). В результате какого процесса вреднее примеси в воде могут попасть с питательными веществами? Какие меры применяются в

нашей стране по защите от загрязнения воздуха и воды? Какие вредные вещества поступают в атмосферу в результате развития промышленности и транспорта и в результате какого явления они хорошо распространяются в атмосфера, воде, почве.

На данные вопросы большинство учащихся отвечают верно, кроме того, ученика проявляют живой интерес к проблемам охраны воздуха, воды и почвы от различных видов загрязнения в своем городе, районе, селе.

Тема: «Плотность вещества». В VII классе ученики узнают, что плотность является одной из важных физических характеристик почвы.

Мет предметной связи: Познание мира (раздел «почва»).

Почва сложное природное тело, в состав которого входит песок, вода, глина, гумус, в ней живут живые организмы. Ботаника (тема: Условия необходимые для прорастания семян», «Всасывание корнем из почвы воды и минеральных солей»).

Задается вопрос: как вычислить плотность почвы? Берутся два образца кубической формы: почвы и чистой глины, (куб с ребром 5 см). Ученик на доске вычисляем объем этих образцов. Затем оба образца взвешиваются на весах. Данные записываются на доске. Ученики самостоятельно в тетрадах вычисляют плотность образца почвы и глины. Учитель просит сравнить эти значения. Спрашивает: почему плотность глины больше плотности почвы? Ученики привлекали знания по курсу «Познание мира», объясняют, что в почве есть полости, в которых имеется воздух, а в глине нет. В эти полости при поливе понадеет также вода. То есть, имеется в наличии все для развития растений и жизни живых организмов. Ученики сами делают правильный вывод, что если увеличить плотность почвы (сжимать ее), то растения и семена не смогут в ней нормально развиваться, например в частой глине растение жить не могут, семена не прорастут.

Учитель делает вывод: для нормального развития растений необходимо постоянно следить за почвой, производить вспашку перед посевом, окучивание после полива для того, чтобы плотность почвы была нормальной. Плотность почвы важный физический фактор для нормального развития растений и животных, которые в ней живут. В развитие этого вывода учеником задаются вопросы: как измерить плотность почвы? В каких единицах она измеряется? Почему плотность почвы меньше плотности глины? Что является причиной гибели семян хлопчатника, если при их почве плотность почвы была большой?

Ученики успешно справляются с ними.

При изучении темы «Явление тяготения. Сила тяжести» ученики подводились к мысли о том, что сила тяжести является важным физической величиной, которая влияет на все живое на Земле.

Мет предметная связь. «Познание мира» темы: Притяжение тел к земле. Движение вокруг солнца, «Физическая география» тема, «Понятие о географической оболочке», «Ботаника» тема «Разнообра-

зие стеблей», «Зоология» тема «Скелет и мускулатура рыб», «Скелет и мускулатура млекопитающих».

В дополнение к решению программных целей, урока с учащимся разбирались следующие вопросы экологического характера: от чего зависит сила тяжести земли? Что удерживает воздушную оболочку вокруг Земли? Почему у многих растений имеются разветвленные и прочные побеги. У деревьев прочный и толстый ствол? Если Земли притравую к себе все тела, что обеспечивает рыбам, земноводным млекопитающим передвижение по ее поверхности.

После разбора таких вопросов ученики на меты предметной основе хорошо и прочно усваивают, что сила тяжести Земли определяет развитие и существование всего живого на планете и, таким образом, является важнейшим экологическим факторе природы. На этом уроке учащимся раскрывается физическом сущность работы отстойников воды, о которых они получили первые представления из курса «Познание мира» (темы: как вода поступает в водопровод, в фонтаны и жалюзи», «Растворимые и нерастворимые в воде вещества»). Учитель спрашивает: «Почему отстаивание ведет очищению воды от нерастворимых в ней веществ? Типичный ответ: потому что эти вещества со временем опускаются на дни сосуда?» Ставится проблемный вопрос, требующий от учащихся знаний нового материала по теме урока: «Под действием какой силы эти нерастворимы частицы опускаются на дно и почему?» Как правило, хорошо успевающие по физике ученики сразу же отвечают на него: «Каждая частица имеет определенную массу. На эти частицу действует сила тяжести, котором направлена вниз, под действием ее частица опускаются на дно, и если в воде нет растворимых примесей, то она будет после отстаивания пригодный для питья».

При изучении темы «Архимедова сила» (VII класс) ученики узнают, что она является важным фактором, определяющим конструкцию рыб.

Мет предметная связь: Зоология, темы «Образ жизни и внешнее строение речного окуня», «Скелет и мускулатура рыб». Демонстрации рисунков: рыба и млекопитающиеся (волк).

Учитель отмечает, что у рыб и млекопитающих китов, дельфинов атрофированы конечности. Задавался проблемный вопрос: «Почему это так?». Ученики затруднялись на него правильно ответить. Учитель объясняет, что все рыбы в жидкости меньше ее веса на суще величину архимедовой силы. Ученики сами делают необходимые расчеты и вывод о том, что рыбе не нужны крепкие вертикальные конечности (рисунок волка), которые давали бы ей возможность передвигаться. Для этой цели хорошо ей служат плавники и хвост (рисунок рыбы).

Учащимся задаются следующие вопросы: почему у морских млекопитающих атрофированы передние и задние конечности? В результате чего и почему рыбе для перемещения в воде не нужны крепкие конечности, чтобы опираться на дно? Можно ли считать Архимедову силу важным физическим

фактором для нормальной жизнедеятельности речных и морских животных.

Литература

1. «Познание мира» Учебник для III класса общеобразовательных классов. Баку, 2024

2. Природа: Учебник для V класса общеобразовательных классов. Баку, 2024

3. Природа: Учебник для VI класса общеобразовательных классов. Баку, 2024

4. «Физика». Учебник для VII класса общеобразовательных классов. Баку, 2024